

Revisão

O uso de células CAR-T na Leucemia Linfoblástica Aguda

Maria Vitoria Freire Maximino¹, Pollyana Maria Saud Melo¹

¹ – Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista, São Paulo-SP, Brasil.

Correspondência: mavifreire432@gmail.com

Recebido: 20 de abril de 2024 | Aceito: 21 de maio de 2024 | Publicado: 23 de maio de 2024

Objetivo: O objetivo central deste trabalho é abordar como funciona o uso de Células CAR-T na Leucemia Linfoblástica Aguda e seu potencial imunoterapêutico. **Métodos:** O presente trabalho é uma revisão da literatura técnico-científica obtida nas bases de dados online (BVS, PubMed, Scielo e LILACS), dados do Google Acadêmico e instituições como (MS e OMS). **Resultados e Discussão:** A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) pode acometer linhagens linfocitárias distintas, sendo elas do tipo T ou B, e são diferenciadas com base em marcadores específicos expressos nas membranas, conhecidos como Clusters de diferenciação (CD). As taxas de resposta para tratamentos de LLA com tratamentos típicos, neste caso usando quimioterapia convencional, radioterapia ou imunoterapia, mostram que 70% a 80% dos adultos entram em remissão completa em algum momento durante o tratamento. Isso significa que as células de leucemia não são mais vistas na medula óssea. Infelizmente, cerca de metade desses pacientes recidivam, portanto, a taxa geral de cura é de cerca de 40%. A terapia feita com a célula CAR-T, aprovada para o tratamento de LLA de linfócitos B, especialmente para os casos resistentes, isto é, recidivados ou refratários ao tratamento convencional, tem se mostrado altamente benéfica. **Considerações Finais:** Conclui-se que o uso de células CAR-T vem se apresentando como um promissor imunoterápico contra a LLA. Em suma, é de grande relevância esse tema para que se possa obter informações acerca de novas terapias contra doenças que não há uma cura eficaz.

Palavras-chave: Células T. Células CAR-T. Leucemia Linfoblástica Aguda.

Review

The use of CAR-T cells in Acute Lymphoblastic Leukemia

Objective: The main objective of this work is to approach how the use of CAR-T Cells works in acute lymphocytic leukemia and its immunotherapeutic potential. **Methods:** The present work is a review of the technical-scientific literature treated in online databases (BVS, PubMed, Scielo and LILACS), data from Google Scholar and institutions such as (MS and WHO). **Results and Discussion:** The disease can affect different lymphocyte lineages, being T or B type, and are differentiated based on specific markers expressed in the membranes, known as Clusters of differentiation (CD). Response rates for ALL treatments with typical treatments, in this case using conventional chemotherapy, radiotherapy or immunotherapy, show that 70% to 80% of adults go into complete remission at some point during treatment. This means that leukemia cells are no longer seen in the bone marrow. Unfortunately, about half of these patients relapse, so the overall cure rate is around 40%. The therapy made with the CAR-T cell, approved for the treatment of B-lymphocyte ALL, especially for resistant cases, that is, relapsed or refractory to conventional treatment, has been highly approved. **Final Considerations:** It is concluded that the use of CAR-T cells has been presenting itself as a promising immunotherapy against ALL. In short, this topic needs to be closely monitored so that information can be obtained about new therapies against diseases for which there is no effective cure.

Keywords: T cells. CAR-T cells. Acute Lymphoblastic Leukemia.

INTRODUÇÃO

Durante décadas, o tratamento oncológico passava, de uma forma genérica, pela cirurgia

oncológica, quimioterapia e radioterapia, tendo uma nova opção, nos últimos anos, a imunoterapia. O surgimento de novas técnicas imunoterapêuticas celulares veio revolucionar o campo da oncologia, por aumentar a capacidade natural do sistema imune ao combate contra o câncer. Uma dessas novas técnicas de combate é a imunoterapia de tumores baseadas em células T, que ganharam força pela descoberta de que células T citotóxicas CD8⁺ (CTLs), possuem uma alta capacidade de reconhecer e destruir células malignas, que apresentam peptídeos derivados de tumores antígenos (TAAs), em um complexo com as moléculas de classe I do complexo principal de histocompatibilidade (MHC). As células T CD4⁺ que reconhecem peptídeos no contexto de moléculas MHC classe II também desempenham um papel importante na imunidade antitumoral. Porém, existe ainda uma dificuldade para que essas células apresentem avidade adequada para exercer sua citotoxicidade suficiente para erradicar tumores. Esse obstáculo pode ser ultrapassado através da introdução de receptores quiméricos de antígenos (CARs) que podem apresentar uma afinidade para um determinado antígeno associado ao tumor.¹⁻²

Por meio de uma investigação pioneira por parte de Zelig Eshhar, nos anos 80, houve o aparecimento das células CAR-T. Em 1986, Steven A. Rosenberg, apresentou o sucesso de transferência celular adotiva de infiltrados linfocitários tumorais em camundongos. Estes correspondem a linfócitos resultantes de reconhecimento, pelo sistema imunitário, de antígenos associados ao tumor, que se infiltram em tumores na fase de crescimento e impedem a contínua incidência. A transferência celular adotiva consiste na recolha desses linfócitos e na seleção daqueles que vão reconhecer de uma forma melhor as células tumorais, sendo em seguida expandidos e ativados, para que possam ser infundidos na corrente sanguínea do paciente. De forma complementar, James Patrick Allison (2018) criou uma forma de elucidar os mecanismos de evasão do tumor ao sistema imunitário e desenvolver anticorpos que bloqueassem essa capacidade das células tumorais. Com isso, os trabalhos feitos por esses pesquisadores foram cruzados, associando a transferência celular adotiva às células CAR-T.¹

Temos então uma abordagem promissora, que através do auxílio de engenharia genética, modifica células T com receptores de antígenos quiméricos (CARs). Esse receptor funciona como uma sinalização linfocitária artificial, para que a célula se redirecione especificamente contra a expressão de antígeno associado ao tumor (TAA). Para essa finalidade, é necessária a retirada de leucócitos do paciente por meio de leucaférese, após o procedimento, as células são levadas para um centro especializado para geração de modificação de células *in vitro*. Onde, os linfócitos T são isolados, passam por um processo e começam a expressar o receptor quimérico de antígeno (CAR).²⁻⁴

O receptor é formado pelo os mecanismos dos receptores de células T, usando um fragmento variável de cadeia única específica do antígeno (scFV), o anticorpo é fundido com um domínio transmembranar (TMD) e, logo depois, com um domínio de sinalização de células T intracelular. Fazendo esse processo, temos um CAR capaz de fazer ligação específica a células tumorais e ativação de células T para atingir um potencial citotóxico. Sendo capaz de se tornar uma ferramenta poderosa contra tipos de câncer, incluindo leucemias.⁵

Algumas pesquisas e estudos que testam a eficácia do uso dessa imunoterapia com células CAR T é na Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), um tipo de câncer que ocorre por proliferação maligna da linhagem linfóide em estágios celulares iniciais, isso é, blastos, podendo invadir medula óssea (MO), sangue e sítios extramedulares. É mais comum em crianças, possuindo cerca de três novos casos a cada 100 mil indivíduos por ano. Dentre esses dados, aproximadamente 15% não alcançam a cura da doença e 25% dos pacientes apresentam recidiva da doença após o tratamento. Os fatores relacionados para uma recorrência são: idade, contagem de leucócitos, imunofenótipo e alterações cromossômicas das células leucêmicas, e a resposta inicial do tratamento pelo uso de quimioterápicos. Já na faixa etária para adultos, a LLA consiste em 15% de todas as leucemias agudas, atingindo mais adultos na faixa etária de 50 a 70 anos.^{1,6,7}

MATERIAIS E MÉTODOS

Na realização do presente estudo foi selecionado o método de revisão bibliográfica qualitativa acerca do uso de células CAR-T na Leucemia Linfoblástica Aguda, sendo utilizado literatura técnico-científica obtida nas bases de dados online: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *National Library of Medicine (PubMed)*, *Scientific Electronic Library Online (Scielo)*, *Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS)*, bem como dados do Google Acadêmico e instituições governamentais e não-governamentais como Ministério da Saúde (MS), Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para a pesquisa foram utilizados os descritores: “Células/Linfócitos T”, “O uso de células CAR-T”, “O uso de células CAR-T na Leucemia Linfoblástica Aguda” e “Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). Os critérios para seleção do trabalho serão artigos de 2010 até os dias atuais em língua portuguesa e inglesa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Células T ou linfócitos T são células presentes no sistema imune, que fazem parte do grupo de glóbulos brancos, ou leucócitos responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos, ou antígenos. Sua formação é a partir de células troncos pluripotentes da medula óssea que dão origem às células mielóides e linfóides. A linhagem linfóide, por sua vez, resulta nas células T, B e NK. As células que vão se diferenciar em linfócitos T deixam a medula e migram para o timo, onde ocorre o processo de seleção, maturação e liberação dos linfócitos T maduros para a circulação sanguínea.⁸

Essas células se diferenciam de acordo com suas funções, sendo: auxiliares (CD4), citotóxicas (CD8), natural killer (NKT), memória (CD45), reguladoras (FOXP3) ou gama-delta ($\gamma\delta$).⁹

O processo de diferenciação ocorre com a maturação dos linfócitos T que envolve a expressão de um receptor de células T (TCR) funcional e dos co-receptores CD4 e/ou CD8. Essas células só reconhecem os antígenos processados, apresentados por moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) na superfície de uma célula apresentadora de antígeno (APC). O TCR é expresso na membrana das células T em associação com um complexo denominado CD3, composto por cinco diferentes proteínas da família das imunoglobulinas. O TCR é responsável pelo reconhecimento do complexo peptídeo-molécula de

MHC, e o CD3, pela sinalização celular subsequente.⁸

O MHC possui como função principal a apresentação de peptídeos às células T, é dividido em dois conjuntos de moléculas de superfície celular altamente polimórficas, o MHC classe I (MHC-I) e o MHC classe II (MHC-II). As moléculas MHC-I estão presentes na membrana de células nucleadas do organismo. Essa classe reconhece antígenos proteicos exógenos e são reconhecidos por linfócitos T citotóxicos (CD8). Já os MHC-II são expressos apenas em células apresentadoras de antígenos, como células dendríticas, fagócitos mononucleares e linfócitos B. As moléculas de MHC-II ligam-se aos peptídeos derivados de proteínas endocitadas e são reconhecidas pelas células T auxiliares ou helper (CD4).¹⁰

Os linfócitos T CD4, (LTh), são um dos subtipos principais de células T efetoras, responsáveis por orquestrar outras células da resposta imune na erradicação de patógenos e são também muito importantes na ativação de linfócitos B, macrófagos ou mesmo linfócitos T CD8, (LTc). Esse linfócito quando ativado sofre expansão clonal mediada pela interleucina 1 (IL-1) e se diferencia em dois subtipos, LTh 1 e LTh 2, que secretam interleucinas distintas, cada uma com função específica. O LTh 1 produz interleucina 2 (IL-2) e interferon gama (*IFN- γ*), ambos relacionados principalmente com a resposta imunitária celular. O LTh 2 produz interleucinas 4, 5, 6 e 10, sendo que as interleucinas 4 (IL-4) e 10 (IL-10) são as mais importantes e estão relacionadas com a resposta imune humoral.^{8,10}

Já os LTc, outro subtipo principal de células T efetoras, é caracterizado por especificamente reconhecer antígenos expressos principalmente por APCs em associação ao MHC de classe I, promovendo a lise celular pela destruição da membrana. São estimulados via IL-2, produzida pelo LTh1, que gerencia a expansão clonal de LTc na resposta imunitária mediada por células.^{8,10}

Além disso, células T CD8 fazem com que a resposta a infecções e contra tumores, sejam mais eficazes, por meio da secreção do fator de necrose tumoral (FNT) e do Interferon- γ (*IFN- γ*), promovendo o aumento da expressão do MHC-I e facilitando a morte de células infectadas ou alteradas.¹¹

LTc intercedem sua atividade lítica por meio de dois mecanismos: citotoxicidade dependente de grânulos e citotoxicidade dependente de receptor de morte celular. A via dependente de receptor de

morte é ativada pela interação de CD95 (FAS), fator de necrose tumoral (TNF) e os ligantes expressos nas superfícies das células citotóxicas. O principal mecanismo citotóxico é representado pela citotoxicidade dependente do grânulo. Os grânulos citotóxicos contêm perforina (proteína formadora de poros) e várias proteases associadas aos grânulos incluindo as granzimas. Após o reconhecimento da célula alterada pelo linfócito T CD8, ocorre a indução de secreção de grânulos citotóxicos, conduzindo à morte celular.¹¹⁻¹²

A eliminação fisiológica de células mutadas é garantida pela vigilância imunitária mediada primariamente por células T CD8 citotóxicas e células NK. Entretanto, células cancerígenas podem evadir o reconhecimento celular e progredir para o câncer. A apresentação de antígenos pouco imunogênicos ou em número reduzidos, a diminuição de MHC I, e um microambiente tumoral imunossupressor são alguns dos mecanismos associados ao insucesso na eliminação do tumor.¹³

Com o intuito de que esses insucessos não se repitam, as células CAR-T são células T que são modificadas para expressar receptores antigênicos quiméricos (CAR) com afinidade para um alvo molecular específico. O seu uso pretende corrigir a ineficácia imunitária ao assegurar um reconhecimento antigênico independente de apresentação por HLA e ligado a uma resposta citotóxica intensa. Além disso, permite ultrapassar a tolerância das células T (anergia) devido à inclusão de mecanismos de coestimulação intrínseca, inclusive para antígenos partilhados com tecidos saudáveis, é menos vulnerável a efeitos de imunossupressão do microambiente, e é capaz de identificar alvos moleculares não-polipeptídicos, como carboidratos e glicolipídios.¹³

A estrutura genérica de um CAR é modular e engloba 4 componentes: um ectodomínio de reconhecimento antigênico; um espaçador extracelular; um elemento transmembranar; e um endodomínio de sinalização.¹⁴

O ectodomínio é composto por um fragmento variável de cadeia única derivado de um anticorpo monoclonal (scFv), formado pelos domínios variáveis leves e pesados, que determina a especificidade antigênica. O antígeno ideal deveria ser expresso apenas no cancro ou células prescindíveis, não ser liberado na circulação, e ser essencial ao crescimento ou sobrevivência tumoral de modo a ter expressão celular universal para que não ocorra pressão seletiva. Alvos moleculares com estas características são invulgares.¹³⁻¹⁵

A especificidade dos ectodomínios para neoplasias linfóides têm verificado maior investigação e sucesso contra a molécula CD19, CD20 e CD30. Outros alvos incluem ROR1, expressos em células B neoplásicas; o CD70, expresso em várias neoplasias linfóides e tumores sólidos; e o CD23, expresso em na Leucemia Linfóide Crônica (LLC).¹³⁻¹⁵

O espaçador extracelular dá a distância da membrana e mobilidade requeridas para adotar a orientação correta à ligação, e é usualmente derivado de moléculas de IgG, CD8 α ou CD28. O seu comprimento varia de acordo com o alvo antigênico, provando ser de grande importância na ligação de epítomos que se encontram justapostos à membrana da célula-alvo ou quando o antígeno é complexo em conformação e glicosilação, como o MUC1.¹³

O domínio transmembranar, é normalmente derivado de moléculas CD4, CD8 ou CD28. Tal como o espaçador extracelular, tem um papel maioritariamente estrutural e de estabilidade. O seu impacto na transdução de sinal encontra-se significativamente explorado em relação a outros elementos.¹³

O endodomínio de sinalização é o componente que sofreu maior evolução e que define a geração do CAR.¹³

Para a obtenção do CAR, inicialmente é feito o recolhimento de células T do paciente ou de doador, que irão ser submetidas a essas reprogramações através da engenharia genética citadas anteriormente de forma que incorporem à sua superfície esse receptor específico.¹

Assim sendo, os passos seguintes para a extração: leucaférese que permite obter células monucleares do sangue periférico, com isolamento da população T, usando separadores automáticos ou classicamente por gradiente de centrifugação Ficoll-Paque. Estas células são submetidas a processos de isolamentos de células T, com verificação posterior da pureza do produto celular por meio de citometria de fluxo. A ativação celular que se segue, garante a expansão do número de células T para números terapêuticos antes da transferência genética do cassete CAR. Uma nova expansão pós-transdução é ainda realizada de modo de garantir a ativação celular antes da administração.¹³

A transferência e tradução da sequência genética que codifica o CAR pode obtida por diferentes técnicas: por transdução viral ou por sistemas

não-virais, garantindo uma expressão do CAR permanente; ou por introdução de segmentos de mRNA transcritos *in vitro*, com expressão celular transitória.¹³

A transdução viral baseia-se no uso de transposições de classe I, em que vírus modificados de RNA são usados como vetores que libertam os transgenes CAR no citoplasma das células T. Estes são transcritos para DNA por uma transcriptase reversa viral, e o segmento de DNA produzido é colocado no genoma por uma integrase viral. Dentro dos vetores virais usados, vírus do gênero Gamaretrovirus e Lentivirus são bastante populares, nomeadamente o Vírus da Leucemia Murina (VLM) e o Vírus da imunodeficiência Humana tipo I (VIH-1), nesta ordem.¹³

Os métodos virais têm desvantagens significativas que limitam a sua aplicação clínica: são atualmente caros e lentos para produzir em grandes quantidades necessárias para efeitos de imunoterapia; têm riscos de contaminação por espécies competentes dos vírus usados e de recombinação vírica, que exigem testes de deteção extensos; e podem desencadear uma resposta imunológica nefasta.¹³

Já, a transdução não-viral usa transposições de classe II, baseados em plasmídeos de DNA. Dois plasmídeos são inseridos na célula habitualmente por electroporação (aumento transitório da permeabilidade membranar com corrente elétrica): um dos plasmídeos codifica uma transposase que após a tradução insere o transgene do segundo plasmídeo no genoma da célula. Os sistemas atualmente utilizados são o *Sleeping Beauty* (SB) e *PiggyBac* (PB).¹³

Por conseguinte, o método não-viral apresenta vantagens relevantes: o seu processo de produção e controle de qualidade para vários pacientes é mais simples, mais seguro e menos caro que o uso de vírus; em contraste com a preferência de posição de inserção genômica de alguns vírus, em ou próximo de proto-oncogenes com um risco mutagênico subjacente, os transposições SB e PB têm pouca ou nenhuma preferência posicional relevante identificada; e a transfecção por métodos não-viral não exige ativação prévia das células, diminuindo o tempo de cultura e as alterações fenotípicas e funcionais associadas à ativação.¹³

As células CAR-T têm tido muito sucesso na erradicação de tumores hematológicos, cujo antígeno-alvo é expresso na superfície das células B. Nesses cânceres, a existência de um

antígeno-alvo ideal, o CD19, desempenha um papel crucial em seu crescimento e desenvolvimento.¹⁶

As células do sistema imunológico, como os linfócitos B imaturos, expressam CD19, sua destruição transitória não resulta em um grau de toxicidade que impede o tratamento posterior, pois é muito manejável com a administração intravenosa mensal de imunoglobulinas, como terapia de reposição. Outra característica útil para que as células T sejam eficazes na erradicação de malignidades hematológicas é que elas estão localizadas em áreas típicas onde as células T migram (sangue periférico, linfonodos e medula óssea) e permitem o acesso veloz das células CAR.¹⁷

Assim, é possível superar os obstáculos físicos e garantir uma desolação rápida e eficaz. Os cânceres hematológicos CD19-positivos com taxas de resposta mais altas à terapia com células CAR-T são: leucemia linfoblástica crônica, linfoma não Hodgkin de células B e leucemia linfoblástica aguda.¹⁷

Devido à existência de uma porção de ligação ao antígeno, as células CAR-T realizam o reconhecimento do antígeno independentemente do complexo principal de histocompatibilidade, superando a ineficácia imunológica dos receptores das células T. Antígeno leucocitário humano adoentado, reconhecendo ampla variedade de estruturas antigênicas não polipeptídicas. Além disso, o reconhecimento independente dos principais complexos de histocompatibilidade garante que a atividade antitumoral das células CAR-T seja mantida mesmo em situações de escape imunológico, como subexpressão de complexos principais de histocompatibilidade específicos do microambiente tumoral.¹⁶

O fragmento variável de cadeia simples apresenta uma ligação para o antígeno alvo muito mais forte do que aquela que o TCR tem para o seu MHC. No entanto, ao contrário dos receptores dos linfócitos T, o desenvolvimento da células CAR-T é feito com recurso a tecnologias que permitem rastrear a reatividade dessas células para os tecidos normais, diminuindo assim a toxicidade fora do tumor. Além disso, a inclusão de mecanismos de co-estimulação intrínseca nas células CAR-T permite superar a tolerância das células T, bem como diminuir a sua vulnerabilidade ao microambiente de imunossupressão. Além disso, adicionar um mecanismo coestimulador intrínseco às células CAR-T pode superar a tolerância das células T e

reduzir sua vulnerabilidade ao microambiente imunossupressor.¹⁶

A comparação da tecnologia CAR-T com outras terapias convencionais pode analisar as vantagens relacionadas às reações adversas. Quimioterapia e radiação são tratamentos usados para combater tumores, isoladamente ou em combinação. A quimioterapia basicamente se resume à administração de uma combinação de drogas citotóxicas que atuam em diferentes estágios da divisão celular para destruir as células disfuncionais em crescimento. Ambos os tratamentos podem acabar causando algumas reações adversas no paciente, dependendo do estado imunológico do paciente, e também podem representar riscos.¹⁶

A tecnologia CAR-T apresenta reações adversas, e seu percentual de complicações para esses pacientes é menor em comparação com as terapias tradicionais. Além disso, a especificidade da terapia, o efeito sinérgico das células CAR-T, faz com que sua eficácia atinja apenas células tumorais e insalubres células.¹⁶

A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é um tipo de câncer que acomete células hematológicas, levando a disfunção de percursores linfoides e ocasionando proliferação clonal desordenada. A doença pode acometer linhagens linfocitárias distintas, sendo elas do tipo T ou B, e são diferenciadas com base em marcadores específicos expressos nas membranas, conhecidos como Clusters de diferenciação (CD). Apenas alguns casos de LLA correspondem à linhagem dos linfócitos T, enquanto a maioria acomete a linhagem B, equivalendo 85% dos casos. Devido à grande incidência, marcadores específicos de linhagem B constituem grandes alvos de estudos para abordagens terapêuticas. Um exemplo de marcador de linhagem B é o CD19, expresso durante todo o processo de maturação celular.³

As taxas de resposta para tratamentos de LLA com tratamentos típicos, neste caso usando quimioterapia convencional, radioterapia ou imunoterapia, mostram que 70% a 80% dos adultos entram em remissão completa em algum momento durante o tratamento. Isso significa que as células de leucemia não são mais vistas na medula óssea. Infelizmente, cerca de metade desses pacientes recidivam, portanto, a taxa geral de cura é de cerca de 40%. Novamente, essas taxas variam de acordo com o subtipo de LLA e outros fatores prognósticos. Por exemplo, pacientes mais jovens tendem a ter taxas de cura mais altas.¹⁶

Outra opção de tratamento para LLA, é o transplante alogênico de medula óssea (TMO), sendo por um lado o tratamento mais eficaz para LLA com as menores taxas de recaídas. O transplante tornou-se uma terapia convencional para o tratamento de uma variedade de doenças, principalmente contra patologias do sangue e do sistema imunológico. Os médicos desse período exploraram o uso da medula óssea como tratamento para doenças sanguíneas.¹⁸⁻²⁰

O primeiro transplante de medula óssea em humanos foi realizado em 1956 pelo médico E. Donnall Thomas, que usou células de medula óssea de um doador para tratar uma criança com leucemia. Após o sucesso inicial, o transplante de medula óssea tornou-se uma opção de tratamento para doenças sanguíneas, como anemia aplástica e leucemia, sendo bastante utilizados até hoje. Porém, a eficácia do transplante de medula óssea na LLA depende de vários fatores, incluindo a estabilidade da doença, a idade do paciente e a compatibilidade do doador.¹⁸⁻²⁰

Além disso, a LLA é uma doença heterogênea, o que significa que há vários subtipos diferentes na doença que podem responder de forma diferente ao tratamento, como já citado anteriormente. Por meio disso, destacam-se novas possibilidades para o tratamento da LLA, com a utilização de células CAR-T contra esse tipo de câncer.¹⁸⁻²⁰

As terapias feitas com células CAR-T foram aprovadas para o tratamento da LLA de linfócitos B, principalmente para casos resistentes a medicamentos, ou seja, recidivantes ou refratários aos tratamentos convencionais, e têm se mostrado muito benéficas.¹⁶

Como a terapia com células CAR-T é altamente específica, eliminando células cancerígenas contendo os receptores que ela foi projetada para reconhecer, ela também pode reconhecer moléculas da superfície celular sem a ajuda da expressão HLA. Estudos que relatam dados de ensaios clínicos de células T direcionadas a CD19 em LLA de linfócitos B adultos e pediátricos mostram taxas promissoras de remissão completa (RC) e de remissão parcial.¹⁶

Os primeiros estudos com células CAR-T direcionadas a CD19 relataram taxas de remissão completa de 70 a 90%, e as remissões foram duradouras.²¹

O agente anti-CD19 tisagenlecleucel (Kymriah – Novartis) é a primeira terapia com células CAR-T a entrar na prática médica. Em agosto de 2017, a

Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos aprovou o tisagenlecleucel para o tratamento de pacientes com até 25 anos de idade com LLA de células B, refratária ou recidiva após duas, ou mais linhas terapêuticas.²¹

A aprovação do tisagenlecleucel foi baseada nos resultados de um estudo aberto, multicêntrico, de braço único. Oitenta e oito crianças e adultos jovens foram incluídos no estudo, dos quais 68 foram tratados e 63 foram avaliados quanto à eficácia terapêutica. Dos 63 pacientes observados, 52 responderam, incluindo 40 pacientes (63%) com RC dentro de 3 meses após a infusão da terapia celular e 12 (19%) com RC, mas com recuperação incompleta do hemograma. A medula óssea de todos os doentes manifestou status negativos de doença residual mínima – ou seja, sem persistência da leucemia.²¹

A segunda terapia de células CAR-T a entrar na prática médica é o axicabtageno ciloleucel (Yescarta), aprovada pela FDA em outubro de 2017. Como também outros tipos de células CAR-T que estão sendo utilizados em estudos, que são: brexucabtagene autolecel, lisocabtagene maraleucel, idecabtagene vicleucel e ciltacabtagene autolecel. A maioria são voltadas para o estudo de Linfoma Difuso de Células B Grandes (LDGCB), Linfoma de células do Manto (MCL), Mieloma Múltiplo (MM) e para LLA (Tabela 1).²¹⁻²³

Tabela 1. CAR-T aprovadas no momento pela FDA

CAR-T	Fármaco	Patologia	Empresa	Ano aprovado
Tisagenlecleucel	Kymriah	LLA e LDGCB	Novartis	2017
Axicabtageno ciloleucel	Yescarta	LDGCB	Gilead Sciences	2017
Brexucabtagene ciloleucel	Tecartus	LLA e LCM	Gilead Sciences	2020
Lisocabtagene maraleucel	Breyanzi	LDGCB	Bristol Myers Squibb	2021
Idecabtagene vicleucel	Abecma	MM	Bristol Myers Squibb	2021
Ciltacabtagene autolecel	Carvykti	MM	Janssen Biotech e Legend Biotech	2022

Legenda: LLA – leucemia linfoblástica aguda; LDGCB – linfoma difuso de células grandes; LCM – linfoma de células do manto; MM – mieloma múltiplo

Um estudo mostrou que, após o condicionamento (ciclofosfamida), 16 pacientes infundidos com células CAR-T anti-CD19 apresentaram uma taxa de RC de 88%. Além disso, outro estudo envolvendo pacientes pediátricos e adultos jovens (1 a 30 anos) mostrou uma taxa de RC de 70% e uma taxa de RC molecular de 60% nos 20 pacientes incluídos no estudo LLA-B.^{16, 24}

Ensaio clínico de células CAR-T anti-CD19 mostraram que o tratamento com apenas uma infusão intravenosa pode induzir RC na grande maioria dos pacientes que receberam tratamento anterior. Apesar das diferenças na arquitetura e estrutura das células CAR-T (scFV e domínios coestimulatórios), taxas de RC de 70% a 90% foram observadas em vários estudos, ressaltando a viabilidade e alta eficácia dessa terapia. Além disso, esses estudos demonstram o uso de células CAR-T

em vários pacientes, induzindo respostas completas em múltiplas recidivas que falharam com regimes anteriores, incluindo aquelas que recaíram após transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCH).^{16, 24}

Um estudo de centro único nos EUA relatou os resultados de células CAR-T anti-CD19 em 53 adultos (idade média de 44 anos; variação, 23-74 anos) com doença refratária ou recidivante. Os resultados incluíram um RC de 83% e um acompanhamento médio de 29 meses, com sobrevida livre da doença (SLD) e sobrevida global (SG) de 6 e 13 meses, respectivamente. Pacientes com baixa carga de doença antes do tratamento (SLD mediana de 11 meses, SG mediana >20 meses) do que aqueles com maior carga de doença ou doença extramedular (SG mediana 12 meses).^{16, 24}

RC 90%, SLD no período de seis meses 67% e SG de 78% foram obtidos em um estudo avaliando células CAR-T anti-CD19 (geradas com o vetor lentiviral CTL019) em 30 crianças e adultos com LLA recidivante ou refratária, incluindo pacientes com refratária primária de LLA (10%) e pacientes com recidiva após transplante alogênico (60%).^{16, 24}

Remissões também foram alcançadas em pacientes com translocações entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22 (cromossomo Filadélfia) e até mesmo na síndrome de Down, um paciente historicamente difícil de tratar. As respostas das células CAR-T anti-CD19 também foram observadas em pacientes que tiveram recaída após terapias anteriores que também visam o CD19, como o blinatomomabe, uma terapia baseada em anticorpos específicos que se liga às células T CD3 e CD19 nos locais do tumor.^{16, 24}

A alta taxa de remissão completa e parcial de LLA (r/r) permite um aumento significativo na sobrevida global em pacientes com LLA refratária em comparação com outros tratamentos padrão. Portanto, o uso de células CAR-T provou ser uma ferramenta poderosa para permitir o direcionamento específico de células malignas usando a tecnologia de células T.^{16, 24}

No Brasil, o uso de terapias com células CAR-T foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2022. A aprovação foi concedida para o tratamento de dois tipos de câncer: LLA e linfoma B difuso de grandes células. Porém, é importante ressaltar que o uso de terapias com células CAR-T é uma opção de tratamento de alto custo e que não é acessível em todos os hospitais do país. Além disso, essa terapia é

considerada de alta complexidade e deve ser realizada por equipes médicas especializadas.²⁵

De qualquer forma, os estudos clínicos apresentados de uma técnica brasileira que vem sendo estudada diferenciam-se por dois fatores principais, em primeiro lugar pela capacidade dada aos linfócitos modificados de reconhecer o vírus Epstein-Barr (presente na mononucleose e linfomas) e em segundo lugar por ser um dos primeiros protocolos em que o fragmento de DNA, necessário para a modificação genética, é transferido por mecanismos não virais, promovendo a redução do custo do tratamento.²⁶

O tratamento, que levou a uma grande redução do tumor, foi testado no país pela primeira vez em modelo vivo em 2019. Um paciente com linfoma não Hodgkin recebeu tratamento compassivo por meio do Centro de Terapia Celular (CTC-USP) e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e após cerca de um mês, o resultado positivo permitiu suspender o uso da morfina.¹⁶

Atualmente investindo no uso amplo e seguro da tecnologia no país, com controle total de seus efeitos colaterais e em larga escala a baixo custo para viabilizá-la para um Sistema Único de Saúde (SUS).¹⁶

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o uso de células CAR-T vem se apresentando como um promissor imunoterápico contra a Leucemia Linfoblástica Aguda, e de outras doenças com o cunho hematológico, e que, portanto, é importante a continuidade de estudos acerca do tema para que se obtenha mais conhecimento diante dessa nova tecnologia e sua aplicabilidade. Em suma, é de grande relevância esse tema para que se possa obter informações acerca de novas terapias contra doenças que não há uma cura eficaz.

FINANCIAMENTO

O artigo contou com financiamento próprio.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

CITAÇÃO

Maximino MVF, Melo PMS. O uso de células CAR-T na Leucemia Linfoblástica Aguda. Biomedinar. 2024 Mai;1(3):11.

REFERÊNCIAS

1. Cruz MT, Mateus DM, Borges O. Células T com Recetor de Antigénio Quimérico (CAR): Uma Nova Estratégia Imunoterapêutica. Revista Portuguesa de Farmacoterapia. 2019; 11(2-3): 39–48. Disponível em: <https://doi.org/10.25756/rpf.v11i2-3.219>. Acesso em 09 out. 2022
2. Cartellieri M, Bachmann M, Feldmann A, Bippes C, Stamova S, Wehner R, Temme A, Schmitz M. Chimeric antigen receptor-engineered T cells for immunotherapy of cancer. J Biomed Biotechnol. 2010;2010:956304. doi: 10.1155/2010/956304. Acesso em: 19 set. 2022.
3. Martho LJ, Degasperi GR, Tarsitano CAD. Imunoterapia com células T-CAR: bioengenharia contra a leucemia linfoblástica aguda. CuidArte, Enferm ; 11(2): 168-173 Disponível em: <http://www.webfipa.net/facfipa/ner/sumarios/cuidarte/2017v2/168.pdf>. Acesso em: 20 set. 2022.
4. Soares WFS. Tratamento convencional e a Imunoterapia de células CAR-T na remissão de neoplasias linfóide e mieloide. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/retrieve/37215/21507627.pdf>. Acesso em 19 set. 2022.
5. Tomuleasa C, Fuji S, Berce C, Onaciu A, Chira S, Petrushev B, Micu WT, Moisoiu V, Osan C, Constantinescu C, Pasca S, Jurj A, Pop L, Berindan-Neagoe I, Dima D, Kitano S. Chimeric Antigen Receptor T-Cells for the Treatment of B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Front Immunol. 2018 Feb 19;9:239. doi: 10.3389/fimmu.2018.00239. Acesso em 19 set. 2022.
6. Souza TP, Oliveira SBM, Velano CEE. Diagnóstico e manejo da leucemia linfoblástica aguda (LLA): uma revisão literária. REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2021;2(1):45-50. Disponível em: https://ramb.amb.org.br/wp-content/uploads/2022/02/RAMBJR_v2n1.pdf#page=48. Acesso em: 20 set. 2022
7. Cancela CSP. Incidência e fatores de risco para recidiva no sistema nervoso central em crianças e adolescentes com leucemia linfóide aguda: um estudo retrospectivo (março/2021 a agosto/2009) no serviço de Hematologia o Hospital das Clínicas da UFMG. 2010. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ECJ-S-86FJ9U/1/camila_silva_peres_cancela.pdf. Acesso em 25 set. 2022
8. Mesquita Júnior D, Araújo JAP, Catelan TTT, Souza AWS de, Cruvinel W de M, Andrade LEC, et al. Sistema Imunitário – Parte II Fundamentos da Resposta da resposta imunológica mediada por linfócitos T e B. Rev Bras Reumatol 2010;50(5):552-80. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbr/a/kPW8JNvSRfRy7RkdZVjW3tw/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 23 fev. 2023
9. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Imunologia Celular e Molecular. 9ª ed. Rio de Janeiro: GEN | Grupo Editorial Nacional Guanabara Koogan; 2019. Capítulo 2, Células e Tecidos do Sistema Imune; p. 11-37.. Acesso em: 26 fev. 2023
10. Lima CRO, Moura VMBD, Rabelo RE. et al. Resposta Imune e o Papel dos Linfócitos T e B no Microambiente Tumoral: Revisão de Literatura. Rev. Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. (18). Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/14195/5/Artigo%20-%20Caroline%20Rocha%20de%20Oliveira%20Lima%20-%20202012.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2023
11. Maciel TAO. Estudo da influência de linfócitos TCD-8 e das células NK em casos de carcinoma epidermóide de lábio inferior sem metástase e com metástase e sua relação com a progressão da lesão. 2014. 95 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/17133/1/ThaisAOM_DISSERT.pdf. Acesso em: 28 fev. 2023
12. Dutra TPP. Modulação Da Atividade Antitumoral De Linfócitos T CD8 E Células NK Por Células Tronco Mesenquimais. 2014. Disponível em: <https://ninho.inca.gov.br/jspui/bitstream/123456789/8093/1/Disserta%20c3%a7%20c3%a3%20-%20Mestrado-%20Tatiana%20Pereira%20Pena.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2023

13. Oliveira TAS. Imunoterapia De Células T CAR Em Neoplasias Linfoides: Aplicações E Limitações. 2016. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/90761/2/173585.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2023
14. Gill S, June CH. Going viral: chimeric antigen receptor T-cell therapy for hematological malignancies. *Immunol Rev*. 2015 Jan;263(1):68-89. doi: 10.1111/imr.12243. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imr.12243>. Acesso em: 18 mar. 2023
15. Maude S, Barrett DM. Current status of chimeric antigen receptor therapy for haematological malignancies. *Br J Haematol*. 2016 Jan;172(1):11-22. doi: 10.1111/bjh.13792. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imr.12243>. Acesso em: 18 mar. 2023
16. Gonçalves J, Finardi A. Imunoterapia vs a tecnologia CAR-T para tratamento de leucemia linfoblástica aguda, 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/29711/1/TCC%20FINAL%20-%20BIO-SB7.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2023
17. Morello A, Sadelain M, Adusumilli PS. Mesothelin-Targeted CARs: Driving T Cells to Solid Tumors. *Cancer Discov*. 2016 Feb;6(2):133-46. doi: 10.1158/2159-8290.CD-15-0583. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4744527/>. Acesso em: 22 mar. 2023
18. Pereira DR, Cortez EA. Sofrimento psíquico na equipe de transplante de medula óssea - uma revisão integrativa. *Medicina (Ribeirão Preto)*, 2014. 47(2):104-11. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/84555/87303>. Acesso em: 22 mar. 2023
19. Thomas ED Bone Marrow Transplantation: A Historical Review. *Medicina (Ribeirão Preto)*, 2000. 33: 209-218. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/download/7690/9228>. Acesso em: 22 mar. 2023
20. Arcuri L.J. Análise de fatores prognósticos para eventos adversos em pacientes com leucemia linfoblástica aguda tratados com transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas no Rio de Janeiro entre 2008 e 2014 – Um estudo de coorte retrospectivo. Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/ict/49719/leonardo_javier_arcuri_ensp_mest_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 22 mar. 2023
21. Petramale C; Gadelha M.I.P; Lima L.F. Car-T Cells (Células com receptores quiméricos de antígenos). Uma revisão sobre esta tecnologia. 2019. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexo_s/2020/03/divulgacao_informativa_forum_saude_ok.pdf. Acesso em: 26 mar. 2023
22. Watanabe N, Mo F, McKenna MK. Impact of Manufacturing Procedures on CAR T Cell Functionality. *Front Immunol*. 2022 Apr 13;13:876339. doi: 10.3389/fimmu.2022.876339. Acesso em: 28 mar. 2023
23. Soares J.E.P; Guerra L.A; Júnior R.R. et al. Terapia com células CAR-T: reprogramação celular para o combate de neoplasias malignas. *Revista Médica de Minas Gerais*. 2022; 32 : e-32210. Disponível em: <https://www.rmmg.org/artigo/detalhes/392>. Acesso em: 28 mar. 2023
24. Almeida S.A; Melo A.L.M; Carvalho L.S. et al. Imunoterapia com Células CAR-T como nova perspectiva de tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda. *Revista Médica de Minas Gerais*. 2021; 31: e-31209. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/10/1292752/e31209.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2023
25. Taveira D.J.M. O Uso de CAR-T Cell no Tratamento de Carcinomas. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/31579/4/TCC%20Dennis.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2023
26. CHICAYBAM, Leonardo et al. CAR-T cells generated using Sleeping Beauty vectors and expanded with a lymphoblastoid cell line (LCL) display in vivo antitumor activity. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMMUNOBIOLOGICAL, 4., 2019; SEMINÁRIO ANUAL CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIO-MANGUINHOS, 7., 2019, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Bio-Manguinhos, 2019. p.184. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/ict/32823/ORT_31.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 4 abr. 2023